

Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Ciências Contábeis
Itabaiana SE

REVISTA CONTROLADORIA E GESTÃO

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8099888>

Editorial Volume 04, número 02, 2023

Prezados leitores,

A Revista Controladoria e Gestão do DCCI é uma publicação do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho em Itabaiana SE. Em processo de ascensão, nossa revista passou a ser indexada no Latindex e foi recentemente classificada com Qualis Capes B4 em sua primeira avaliação e disponibiliza todas as suas edições, com acesso gratuito, mantendo seu escopo de divulgar a produção científica nos mais diversos âmbitos do conhecimento empresarial e área pública, sobretudo àqueles vinculados à controladoria, gestão de custos, gerencial, auditoria e áreas afins.

Agradecemos aos autores que consideraram o nosso periódico um veículo significativo para divulgação de seus trabalhos bem como os avaliadores que dedicaram parte do seu valioso tempo trazendo sugestões que levaram ao crescimento das pesquisas aqui publicadas. Somos gratos também a você leitor, que mais uma vez acessa este periódico para leitura dos nossos artigos. Buscamos realizar o nosso trabalho com a máxima seriedade para que você tenha acesso a informações científicas confiáveis e de qualidade.

Nesta edição temos a satisfação de oferecer a você leitor, 7 trabalhos que discutem temáticas variadas e relevantes para nossa área de conhecimento.

O primeiro artigo, intitulado *Home Office*: A percepção dos colaboradores durante a pandemia, aborda a percepção dos colaboradores sobre o *home office* no recente período pandêmico da Covid-19 o qual proporcionou diversas situações novas em todos os âmbitos da vida social. Inclusive as empresas foram condicionadas a buscar novas alternativas para dar continuidade as suas atividades entre elas o modelo *home office*, cujos benefícios e desafios desse modelo ainda estão em processo de discussão haja vista sua permanência no período pós-pandêmico. Este artigo apresenta grande contribuição sobretudo para o entendimento da aplicação do modelo para empregadores e empregados.

O segundo artigo, cujo título é Análise de Risco: Uma aplicação no mercado de ações brasileiro, apresenta contribuição para investidores do mercado de ações brasileiro sobretudo por adicionar ao já complexo estudo as teorias de Treynor, Markowitz e Sharpe. Com suporte tecnológico avançado para tratamento dos dados e rigor metodológico o trabalho é um convite interessante a agregar conhecimento na análise de risco voltado ao mercado de ações.

O terceiro artigo, intitulado O papel e a relevância do contador nas prestações de contas eleitorais é um chamamento à importância do profissional de contabilidade no âmbito eleitoral delineando desafios de gerar transparência com valor agregado pela a partir da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei de Eleições). Além disso, repercute o desenvolvimento do trabalho do profissional contador que, por meio da promoção de regularidade legal, contribui para toda sociedade ao evidenciar a aplicação de recursos no processo eleitoral.

O quarto artigo, intitulado Percepção dos alunos da área de gestão sobre a relevância da sustentabilidade ambiental na gestão empresarial convida a uma reflexão atual, rica e com prospecção consistente quanto à relação da empresa com o ambiente. Ao apresentar a percepção dos alunos por meio de um estudo de caráter exploratório-descritivo contribui no contexto de formação dos alunos na graduação mapeando sua percepção e fomenta a consolidação da sustentabilidade ambiental nos futuros profissionais.

O quinto artigo, intitulado Empresas que trabalham com *home office* e os impactos causados em seu ambiente organizacional em Mossoró-RN, a exemplo do primeiro artigo, complementa a abordagem sobre o *home office* discutindo uma perspectiva oposta haja vista que tem como pressuposto a resistência de algumas empresas no modelo. Além disso, apresenta uma compreensão dos autores de como este fenômeno afeta as relações profissionais com as características inerentes ao modelo *home office*, como ausência de rotina e contato humano, bem como desconforto com espaço organizacional.

O sexto artigo, cujo título é Análise econômico-financeira: Um estudo em uma empresa de importação e exportação de grãos e derivados, insere o agronegócio nesta edição por meio de um olhar voltado às ferramentas de análise econômico-financeira na gestão. Por meio de uma análise documental estabelece circunstâncias de natureza econômica do negócio e fornece arcabouço técnico de avaliação de desempenho da empresa estudada e convida os profissionais da área, estudantes e professores a uma leitura agradável quando aos resultados encontrados pelos autores.

Por fim, o sétimo artigo, intitulado Impacto da pandemia do Covid-19 no bem-estar e engajamento dos trabalhadores: Uma análise das transformações na motivação e qualidade de vida no contexto global expande as abordagens tratadas nos artigos anteriores por meio de uma pesquisa bibliográfica descritiva com análise qualitativa. Este trabalho encerra a edição revelando características prospectivas para empresas que contribuem no seu planejamento de curto, médio e longo prazos, considerando os aprendizados das capacidades transformacionais identificadas na pesquisa.

Desejamos a todos uma prazerosa leitura.

Editor-Gerente

MSc. Alex Fabiano Bertollo Santana, Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9355-6777>

Editor-Científico

Dr. Juliano Almeida de Faria, Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0143-9790>

Editor-Seção

MSc. Thiago Rios Sena - Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0261-7381>

